

Оценка качества материала фундамента доменной печи № 5 ПАО "Северсталь"

Адигамов Р. Ш., доцент
Ворожбянов В. Н., доцент Кафедры Строительства
Демидов С. В., доцент Кафедры ТМиТБ
Череповецкий государственный университет

Аннотация. В статье приведены результаты оценки технического состояния материала верхней не несущей части фундамента доменной печи в виде сплошного массива из жаростойкого бетона, работающего в разных условиях температурного режима. Рассмотрены особенности конструкции, изготовления и методы испытаний кернов материала на фактическую прочность. Приведен анализ возможности сохранения фундамента при реконструкции доменной печи.

Ключевые слова: фундамент доменной печи, жаростойкий бетон, методы испытаний, фактическая прочность.

Abstract. The article presents the results of evaluating the technical condition of the material of the upper non-load-bearing part of the Foundation of a blast furnace in the form of a solid array of heat-resistant concrete working under different temperature conditions. The design, manufacturing and testing methods of concrete material cores for actual strength are considered. The analysis of the possibility of preserving the Foundation during the reconstruction of the blast furnace is given.

Keyword: foundation of a blast furnace, heat-resistant concrete, testing methods, actual strength.

Доменная печь № 5 объемом 5280 м³ "Северянка" на Череповецком металлургическом комбинате компании ПАО "Северсталь" эксплуатируется с 1986 г, т.е. уже 33 года. В связи с этим, в ближайшие годы предстоит ее реконструкция. В проекте реконструкции доменной печи для сокращения сроков строительства принято решение сохранить часть конструкций самой доменной печи: (фундамент), этажерки вокруг доменной печи («четырёхколонник» - с четырьмя опорами) и здание литейного двора. Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, доменная печь № 5 и ее литейный двор относятся к особо опасным и технически сложным объектам и, соответственно, относятся к повышенному уровню ответственности [1]. В связи с этим возникла необходимость проведения обследования технического состояния сохраняемых конструкций доменной печи и здания литейного двора [2, 3].

В настоящей статье приведены только результаты оценки технического состояния материала верхней не несущей части фундамента доменной печи в виде сплошного массива из жаростойкого бетона - "пня" (Ф-2 по проекту), которая расположена между нижней несущей частью фундамента и лещастью горна, где осуществляются высокотемпературные процессы доменной плавки.

Железобетонный фундамент доменной печи, запроектированный институтом Ленинградский Промстройпроект, имеет в основании восьмиугольную форму, вписанную в окружность диаметром 31 м, и состоит из двух частей. Нижняя часть (так называемая подошва) заглублена на 7 м в грунт и представляет собой монолитную железобетонную плиту, отметка обреза минус 0,500м, объем бетона 4300 куб. м (рис. 1). Площадь ее основания подобрана в зависимости от допустимой нагрузки на грунт, равной 250 кН/м². Высота нижней ступени фундамента составляет 4,000 м (имеется скос на участке от 2,500 м). Вторая ступень фундамента, высотой 2,5 м, также

имеет восьмиугольную в плане форму, вписанную в окружность 27 м,

Верхняя не несущая часть фундамента ("пень"), выступающая над уровнем земли на 2,62 м, выполнена из жаропрочного бетона в виде сплошного цилиндрического массива диаметром 19,00 м и высотой 3,1 м из монолитного жаростойкого бетона. Объем бетона 938 куб. м. Стальная обойма "пня" является продолжением кожуха доменной печи и со всех сторон открыта для возможности ее регулярного осмотра и своевременного ремонта, а также для возможности охлаждения боковых поверхностей массива.

Для защиты верхней части фундамента от температурного разрушения в лещади доменной печи не предусмотрено охлаждение.

Массив "пня" и несущий железобетонный фундамент находятся в разных условиях температурного режима. Во избежание повреждения несущего фундамента при деформациях массива "пня", между ними оставлен температурный шов, заполняемый специальным огнеупорным материалом.

У боковой поверхности жаростойкого массива в целях уменьшения раскрытия трещин в бетоне установлено четыре ряда кольцевой арматуры из концентрически расположенных сеток.

Материалом "пня" по проекту является жаростойкий бетон марки М300 на портландцементе марки не ниже М400 состава №11, приведенного в таблице №1 «Инструкции по технологии приготовления и применения жаростойких бетонов» (СН 156-79). Фундамент Фм2 бетонировался после установки нижних трех поясов кожуха доменной печи.

"Пень" подвержен действию высоких температур от теплового потока из зоны жидкого чугуна доменной печи. Поэтому в случае его сохранения при реконструкции доменной печи необходимо было проверить его целостность, выявить нарушения сплош-

ности, трещины, установить прочностные характеристики бетона и т.п., в условиях действующего производства при кратковременной остановке.

Согласно журналу бетонных работ СУ «Прокатстрой» треста «Череповецметаллургстрой», фундамент Фм2 бетонировался 17 и 18 января 83 г. жаростойким бетоном марки М400 (осадка конуса 2 см) при температуре наружного воздуха от - 17 °С... - 18 °С. С 19 по 24 января 83 г. осуществлялся уход за уложенным бетоном.

В соответствии с протоколами результатов испытаний образцов бетонных кубиков, доставленных СУ «Прокатстрой» в стройлабораторию треста «Череповецметаллургстрой», бетон для изготовления фундамента Фм2 марки М300 имел следующий состав:

- шлакопортландцемент марки М400 с расходом на 1 куб. м бетона 500 кг;

- заполнитель – доменный щебень с гранулированным шлаком.

Среднее арифметическое значение прочности на сжатие бетона фундамента Фм2 составляло: 25.01.83 г. 40,2 МПа; 24.01.83 г. 41,5 МПа.

По фундаменту в целом, среднее арифметическое значение прочности бетона 40,9 МПа, что выше проектного значения прочности для бетона марки М300.

Для выявления качества бетона фундамента Фм2 30.05.17 г. и 31.05.17 г. было произведено бурение 2-х горизонтальных радиальных скважин длиной до 13 м на расстоянии 1,0 м от верхнего обреза (рис. 1).

Рис.1. Фундамент доменной печи № 5

Для отбора проб бетона (кернов) использовалась установка алмазного бурения Sedima P-3000 (алмазное бурение бетона алмазными коронками диаметром 100 мм). Всего было извлечено 2 керна диаметром 92.72–93.84 мм длиной 13 м. Керны были расколоты на куски (организованный излом) длиной от 80 мм ...1340 мм (рис. 2).

По результатам обследования кернов установлено следующее:

- процент выхода кернов - 100%;
- на выбуренных кернах не обнаружено трещин;
- бетон имеет преимущественно мелкую фракцию заполнителя с редкими включениями более крупных отдельных (рис. 3);
- размер наиболее крупного заполнителя 20 мм, встречаются отдельные до 28 мм (рис. 3);
- на боковой поверхности по всей длине кернов имеются поры диаметром от 2 мм до 10 мм (рис. 4);
- на изломах кернов не встретились следы непрочного бетона, излом проходит, в основном, по заполнителю (рис. 3);
- включения арматуры имеются, чаще всего, на изломах (рис. 4);

- по скважине № 2 на глубине 700 мм (в пределах арматурного каркаса) выявлен участок бетона длиной 300 мм с кавернами, имеющими максимальный диаметр до 70 мм (недостаточное вибрирование бетона, рис.5).

При оценке прочности бетона фундамента Фм2 из кернов были изготовлены образцы высотой 100 мм со следующей глубиной отбора по радиусу:

- скважина 1: 0,55 м, 2,05 м, 3,15 м, 5,15 м, 6,55 м, 7,85 м, 9,15 м;
- скважина 2 : 0,55 м, 0,85 м, 1,85 м, 4,15 м, 5, 65 м, 8,35 м, 10,65 м.

По результатам обследования и испытания образцов из кернов установлено следующее:

- не выявлена потеря фактической прочности бетона фундамента Фм2;
- фактическая прочности бетона фундамента Фм2 составляет 61,8 МПа, что на 51% больше начального (по результатам испытания контрольных кубиков) значения фактической прочности бетона, равного 40,9 МПа;
- фактическая плотность бетона фундамента Фм2 составляет 2,25 т/куб м.

Таким образом, возможно сохранение фундамента Фм2 при реконструкции доменной печи №5.

Рис. 2. Пробы бетона (керны) из фундамента ДП-5

Рис. 3. Излом бетона (заполнитель мелкофракционный с редкими включениями более крупных зёрен)

Рис. 4. На боковой поверхности по всей длине кернов имеются воздушные поры диаметром от 2 мм до 10 мм

Рис. 5. Включения арматуры. Каверны с максимальным диаметром до 70 мм